

COMPLICAÇÕES DA ENDOMETRIOSE – RELATO DE CASO DE RECIDIVA DE FÍSTULA RETOVAGINAL EM PÓS OPERATÓRIO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 17/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10152725

Orientadora: Rosimeire da Silva; Eduardo Delfino Bindi; Lucas Tonholo da Silva; Karoliny Moreira Gonçalves; Maíra Santi Orsi Climeni; Marcelo Vicentini de Azevedo; Mariana Loureiro Dias Michelin; Paulo Vitor Carvalho Souza; Ricardo Rangel de Freitas Rodrigues; Tatiana Cesário Fonseca

Resumo

A endometriose é uma doença com etiologia pouco conhecida, caracterizada pela presença de tecido endometrial de forma disfuncional, o qual evolui para reações inflamatórias crônicas em mulheres em idade reprodutiva, provocando um grande impacto na qualidade de vida desta população, muitas vezes levando as mulheres em idade reprodutiva a infertilidade. O presente projeto tem como objetivo descrever através de relato de casos o impacto da Endometriose na saúde da mulher bem como as complicações que ela pode acarretar. As informações foram obtidas a partir de entrevista e acesso a prontuário da paciente analisando diagnóstico, procedimentos cirúrgicos e complicações.

Contudo, espera-se aprofundar o conhecimento existente acerca da Endometriose, frisando a importância do diagnóstico correto e precoce dessa enfermidade e os riscos de complicações relacionadas ao diagnóstico, cirurgia e reabilitação.

Palavras-chave: Endometriose; Laparoscopia; Colostomia; Fístula Retovaginal

Abstract

Endometriosis is a disease of little known etiology, characterized by the presence of dysfunctional endometrial tissue, which evolves into chronic inflammatory reactions in women of reproductive age, causing a major impact on the quality of life of this population, often leading women to reproductive age and infertility. This project aims to describe, through case reports, the impact of Endometriosis on women's health, as well as the complications it can cause. The information was obtained from interviews and access to patients' medical records, analyzing diagnosis, surgical procedures and complications. However, it is hoped to deepen existing knowledge about

Endometriosis, highlighting the importance of correct and early diagnosis of this disease and the risks of complications related to diagnosis, surgery and rehabilitation.

Keywords: Endometriosis; Laparoscopy; Colostomy; Rectovaginal fistula

Introdução

A endometriose é considerada uma afecção clínica de difícil diagnóstico, porém recorrente na população feminina. Conhecida desde o século XVII foi descrita primeiramente por Von Rokitansky, em 1860 e uma nova visão surgiu com Sampson, em 1927 que sugeriu o fluxo menstrual como facilitador para o tecido endometrial se implantar na cavidade peritoneal¹.

É uma doença ginecológica caracterizada pelo crescimento de tecido endometrial fora da cavidade uterina, quase exclusivamente diagnosticada em pacientes em idade reprodutiva em órgão como ovários, fundo de saco posterior e anterior, folheto posterior do ligamento largo, ligamentos uterossacros, útero, tubas uterinas, cólon sigmóide, apêndice e ligamentos redondos². Mais de 60 anos se passaram para que mudasse a abordagem da doença, assim estabelecendo o conceito da infiltração das lesões, determinando que a menstruação retrógrada cause a forma infiltrativa profunda da endometriose na cavidade^{2,3}.

Seguindo com a evolução, a apresentação clínica da endometriose como sinais e sintomas varia consideravelmente, pois não apresenta características clínicas patognomônicas o qual dificulta a suspeita e diagnóstico correto¹. O exame físico, história clínica pouco auxilia na conclusão do diagnóstico dependendo da fase a qual a doença se encontra, sendo assim necessário auxílio de densidades tecnológicas como exames de imagem, em especial o ultrassom transvaginal e pélvico e ressonância nuclear magnética^{1,2}.

Objetivo

Relato de caso de um paciente portadora de endometriose profunda que foi submetida a procedimentos cirúrgicos com complicações e se mantém ainda em processo de reabilitação por sequelas.

Métodos

As informações contidas nessa descrição de caso clínico foram obtidas por meio de revisão de prontuário, relato de paciente, registro de imagens de exames diagnósticos e revisão de literatura.

Relato de Caso

Paciente M.S.O.C., 33 anos, procurou serviço de saúde ambulatorial como beneficiária de plano de saúde, de forma eletiva em 17 de agosto de 2021

no Hospital Ministro Costa Cavalcanti na cidade de Foz de Iguaçu- PR, para consulta com ginecologista. Previamente já tinha ooforectomia há esquerda devido gestação ectópica em 2015, na consulta foram relatados os seguintes sintomas, dismenorréia nos primeiros três dias e urgência urinária e infertilidade, ao exame especular nódulos enegrecidos em fundo de saco, ao toque útero retrovertido, totalmente fixo, nódulo retrocervical petro com aparente invasão de vagina, solicitado exame complementar de ressonância magnética.

Retornou no dia 15 de setembro de 2021 onde foi diagnosticado endometriose complexa de compartimento posterior e lateral esquerda, endometriose de reto baixo, sigmóide, apêndice, vagina, septo retovaginal, adenomiose, mioma, hematossalpinge esquerda, comprometimento de plexo hipogástrico esquerdo. Submetida a cirurgia eletiva no dia 04 de novembro de 2021 no mesmo hospital, onde foi realizado retossigmoidectomia, colectomia direita, ressecção de nódulo em plexo hipogástrico, parametrectomia bilateral, adenomiomectomia, colpectomia, apendicectomia e enterectomia, ressecção de tumor de septo retovaginal, lesões em uterossacos, em ligamentos redondos, peritônio vesical e fossas ovarianas, salpingectomia esquerda e nódulo em vagina, identificado nódulo em válvula ileocecal durante o transoperatório e retirado por risco de obstrução e nódulo de endometriose em plexo hipogástrico inferior esquerdo.

No 5º dia de pós operatório (PO) de endometriose apresentou vômitos, distensão abdominal, desidratação e íleo paralítico. No dia 10/11/2021 foi realizado a reabordagem cirúrgica de Laparostomia com colostomia por fístula retovaginal, apresentou sangramento vaginal três dias após sendo necessário transfusão de hemoderivados. No 5ºPO de Laparostomia com colostomia apresentou derrame pleural bilateral sendo encaminhada a Unidade de Terapia intensiva, recebeu suporte intensivo por 4 dias e retornou a clínica. No 11º PO de Laparostomia com colostomia apresentou sangramento vaginal em grande quantidade sendo submetida a nova abordagem de laparotomia e colporrafia persistindo o sangramento no

pós operatório foi avaliada pelo vascular o qual optou pela embolização de ramo da íliaca interna direita, após 4 dias de recuperação recebeu alta médica. Foi indicado tratamento com hiperbárica para fechamento da fístula, na 5ª sessão apresentou barotrauma em ouvido direito o qual contraindicou a continuidade do tratamento. Fez acompanhamento médico no período de um ano e dois meses por meio de colonoscopia (figura 1).

Figura 1

Fonte: Exames
Particulares da
Paciente

Realizada nova avaliação médica e foi marcada a reabordagem para 30 de janeiro de 2023. Nova abordagem cirúrgica sendo realizado colectomia parcial com colostomia, cirurgia de abaixamento, cirurgia de acesso posterior, enterorrafia e retirada de aderências de cirurgia prévia. Alta médica no 3º dia de pós operatório, com coleta de exames posteriores (D4 e D7). No 14º dia de pós operatório já em sua residência apresentou hemorragia por via vaginal e retal, levada a unidade básica da cidade natal onde precisou ser encaminhada ao hospital de referência da cidade vizinha. Foi avaliada na emergência sendo solicitada vaga para outro hospital que dispunha de densidade tecnológica maior, durante o atendimento apresentou hipotensão severa sendo necessário uso de noradrenalina. Encaminhada de SAMU para outro hospital, submetida a tomografia computadorizada, administrado concentrado de hemácias e avaliada pela cirurgia e ginecologia sendo diagnosticado presença de nova fístula retovaginal. Paciente segue mantendo colostomia

(transversostomia) e fístula retovaginal, sendo identificado na colonoscopia de controle estenose de anastomose de reto (Figura 2).

Figura 2

Fonte: Exames Particulares da
Paciente

Discussão de Caso

As fístulas retovaginais são comunicações anormais entre o trato gastrointestinal baixo e a vagina, são consideradas grandes desafios aos cirurgiões colorretais pois dependem de sua complexidade, podendo ser determinado pela localização, etiologia e qualidade dos tecidos circuncidantes. São causadas na maioria das vezes por traumas obstétricos, cirurgias ginecológicas, traumas, doenças inflamatórias, entre outros. Fístulas de pequeno diâmetro, distais no septo retovaginal, secundárias a lesão traumática ou infecção são consideradas simples. As que apresentam diâmetro maior, mais próximas ao septo retovaginal e associadas a doença inflamatória intestinal subjacente, radiação, neoplasia ou reparos anteriores insuficientes são consideradas mais complexas. Existem várias abordagens cirúrgicas bem descritas que podem ser divididas em reparos transanais, transvaginais, transperineais e transabdominais. O tipo do procedimento dependerá da qualidade dos tecidos circundantes, da localização e da etiologia da fístula. Na última década houve um crescente uso de biopróteses em forma de plugues e luvas no tratamento das fístulas. Um pequeno número de casos demonstrou resultados promissores, mas ainda há uma escassez de dados de longo prazo. Portanto podemos verificar a dificuldade no manejo das fístulas retovaginais, sucesso no tratamento e risco latente de recidiva^{4,5,6}.

Conclusão

O presente trabalho visa colaborar para maior aprofundamento do conhecimento sobre endometriose e suas complicações, visto que é um tema de enorme relevância na atualidade, com objetivo de motivar novos profissionais da saúde e pesquisadores a se aprofundarem na patologia e suas sequelas, estimulando-os a produzir novos trabalhos e demonstrar o impacto da endometriose na qualidade de vida das pacientes. Para isso, é necessário reconhecer a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença, a fim de evitar possíveis complicações como esta descrita neste relato de caso, o que influencia diretamente na infertilidade da mulher e taxa de fecundação, sendo primordial o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a prevenção e/ou detecção precoce da endometriose.

Referências

1. Rosa e Silva JC, Valerio FP, Herren H, Troncon JK, Garcia R, Poli Neto OB. Endometriose – Aspectos clínicos do diagnóstico ao tratamento. *Femina*. 2021;49(3):134-41. [FeminaZ2021Z49Z-Z3.pdf \(febrasgo.org.br\)](#)
2. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Endometriose; PORTARIA Nº 879, DE 12 DE JULHO DE 2016; Ministério da Saúde; PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS ([www.gov.br](#))
3. Podgaec, Sérgio Manual de endometriose / Sérgio Podgaec. — São Paulo : Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2014 Manual Endometriose 2015.pdf ([pucgoias.edu.br](#))
4. Soares, G. de Q., Camargo de Jesus, E., Lacerda da Silva, I. V. ., & Faria Sarmiento, L. . (2023). Fístula Retovaginal: relato de Caso Clínico. *Caminhos Da Clínica*, 1(01). Recuperado de <https://unifoa.emnuvens.com.br/caminhos/article/view/4218>

5. IMPACTO DA ENDOMETRIOSE NA SAÚDE DA MULHER: RELATO DE CASO Isadora Bazzan Machado , Marina Galinari Vieira , Marcel Pereira Rangel , Fernanda Shizue Nishida 403.pdf (unicesumar.edu.br)

6. FÍSTULA RETOVAGINAL: DA COLOSTOMIA AO AVANÇO DE RETALHO DE MARTIUS Annata Teixeira Della Costa, Jean Carlo Barbosa, Gabriel Felipe de Lima Delfino, André Pereira Westphalen, Raphael Flavio Fachini Cipriani, Geanine Baggio Fracaro, Allan Cezar Faria Araujo; Journal of Coloproctology Volume 37, Supplement 1, October 2017, Page 61 FÍSTULA RETOVAGINAL: DA COLOSTOMIA AO AVANÇO DE RETALHO DE MARTIUS – ScienceDirect

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!